

Vol. III
No. 9
Mayo - Agosto
2025

MSC. Dickson Gabriel Martínez Díaz

Institución educativa La Unión, Lórica-Córdoba.
Colombia.

dicksongabrielmartinezdiaz@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-9420-9133>

Cómo citar este texto:

Martínez Díaz, D. G. (2025). Convivencia escolar: fundamento sustentado en el conocimiento diverso en Instituciones Oficiales de Santa Cruz Lórica. *Revista Holón*. Vol. III, No. 9. Mayo - Agosto. 2025. Pp. 100-114. Universidad José Martí de Latinoamérica. URL disponible en: <https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon>

11 de abril de 2025.

Aceptado: 13 de mayo de 2025.

Publicado: Mayo - Agosto de 2025

Indexada y catalogado por:

CONVIVENCIA ESCOLAR: FUNDAMENTO SUSTENTADO EN EL CONOCIMIENTO DIVERSO EN INSTITUCIONES OFICIALES DE SANTA CRUZ LORICA

MSC. Dickson Gabriel Martínez Díaz
Institución educativa La Unión, Lórica-Córdoba.
Colombia.
<https://orcid.org/0009-0001-9420-9133>
dicksongabrielmartinezdiaz@gmail.com

RESUMEN

La convivencia escolar es un proceso importante en el que confluyen aspectos de la dinámica relacional de los actores que intervienen en el interior de las instituciones educativas. En esta dirección el artículo busca revelar aspectos de interés al asumir el saber convivir (Unesco, 2023) como pilar que sustenta esta línea temática, pero con aproximación al fundamento del Conocimiento Diverso de González, (2023). El asumir estos fundamentos dan soporte teórico-metodológico al proceso de construcción de tesis doctoral en la University of Technology and Education (UTE). El estudio de tipo revisión documental se sustenta en la hermenéusis y se apoya en dos procedimientos fundamentales y actualizados que son indispensables en este tipo de estudios: a) Matriz de Evaluación del Estado del Arte, b) Sistematización teórico-metodológica de nuevo tipo. La investigación asume la utilización desde el componente ético de las IA (Copilot y DeepSeeK) en función de viabilizar y agilizar los procesos de búsqueda de información, pero con implementación del pensamiento crítico-reflexivo del autor. Los resultados revelan que la metodología del conocimiento diverso aporta una visión ontoepistemológica divergente a la convivencia escolar, lo que resulta en la renovación del tema, sobre todo que revaloriza el pilar del saber convivir en el contexto de las instituciones educativas de Santa Cruz Lórica en el siglo XXI.

Palabras clave: convivencia escolar, conocimiento diverso, saber, convivir, escuela.

SCHOOL COEXISTENCE: A FOUNDATION SUPPORTED BY DIVERSE KNOWLEDGE IN OFFICIAL INSTITUTIONS IN SANTA CRUZ LORICA

Abstract

School coexistence is an important process that brings together aspects of the relational dynamics of the actors involved within educational institutions. In this regard, the article seeks to reveal interesting aspects by adopting the concept of coexistence (UNESCO, 2023) as a pillar supporting this thematic line, but with an approximation to González's (2023) foundation of Diverse Knowledge. Adopting these foundations provides theoretical and methodological support for the doctoral thesis development process at the University of Technology and Education (UTE). The documentary review study is based on hermeneusis and relies on two fundamental and up-to-date procedures that are essential in this type of study: a) State-of-the-Art Evaluation Matrix, b) New-type theoretical and methodological systematization. The research assumes the ethical use of AI (Copilot and DeepSeeK) to facilitate and streamline information search processes, while also implementing the author's critical-reflective thinking. The results reveal that the diverse knowledge methodology provides a divergent

ontoeistemological perspective on school coexistence, resulting in a renewal of the topic, especially by revaluing the pillar of knowing how to coexist in the context of educational institutions in Santa Cruz Lorica in the 21st century.

Keywords: school coexistence, diverse knowledge, knowledge, coexistence, school.

CONVIVÊNCIA ESCOLAR: UM FUNDAMENTO APOIADO NO SABER DIVERSO NAS INSTITUIÇÕES OFICIAIS DE SANTA CRUZ LORICA

Resumo

A convivência escolar é um processo importante que reúne aspectos da dinâmica relacional dos atores envolvidos nas instituições educacionais. Nesse sentido, o artigo busca revelar aspectos interessantes adotando o conceito de coexistência (UNESCO, 2023) como pilar que sustenta essa linha temática, mas com uma aproximação ao fundamento do Saber Diverso de González (2023). A adoção desses fundamentos fornece suporte teórico e metodológico para o processo de desenvolvimento da tese de doutorado na Universidade Tecnológica e da Educação (UTE). O estudo de revisão documental baseia-se na hermenêutica e conta com dois procedimentos fundamentais e atuais, essenciais nesse tipo de estudo: a) Matriz de Avaliação do Estado da Arte; b) Sistematização teórica e metodológica de novo tipo. A pesquisa pressupõe o uso ético da IA (Copilot e DeepSeeK) para facilitar e agilizar os processos de busca de informações, implementando também o pensamento crítico-reflexivo da autora. Os resultados revelam que a metodologia do conhecimento diverso proporciona uma perspectiva ontoepistemológica divergente sobre a convivência escolar, resultando em uma renovação do tema, especialmente pela revalorização do pilar do saber conviver no contexto das instituições educacionais de Santa Cruz Lorica no século XXI.

Palavras-chave: convivência escolar, conhecimento diverso, conhecimento, convivência, escola.

COEXISTENCE SCOLAIRE : UN FONDEMENT SOUTENU PAR LA DIVERSITÉ DES CONNAISSANCES DANS LES INSTITUTIONS OFFICIELLES DE SANTA CRUZ LORICA

Résumé

La coexistence scolaire est un processus important qui rassemble des aspects de la dynamique relationnelle des acteurs impliqués au sein des établissements d'enseignement. À cet égard, cet article cherche à révéler des aspects intéressants en adoptant le concept de coexistence (UNESCO, 2023) comme pilier de cette ligne thématique, tout en se rapprochant du fondement de la diversité des connaissances de González (2023). L'adoption de ces fondements fournit un soutien théorique et méthodologique au processus d'élaboration des thèses de doctorat à l'Université de Technologie et d'Éducation (UTE). L'étude de revue documentaire repose sur l'herméneusis et s'appuie sur deux procédures fondamentales et actuelles, essentielles à ce type d'étude : a) une matrice d'évaluation de pointe ; b) une systématisation théorique et méthodologique de type nouveau. La recherche suppose l'utilisation éthique de l'IA (Copilot et DeepSeeK) pour faciliter et rationaliser les processus de recherche d'informations, tout en mettant en œuvre la réflexion critique de l'auteur. Les résultats révèlent que la

méthodologie des connaissances diversifiées offre une perspective onto-épistémologique divergente sur la coexistence scolaire, ce qui entraîne un renouvellement du sujet, notamment en revalorisant le pilier du savoir-vivre dans le contexte des établissements d'enseignement de Santa Cruz Lorica au XXI^e siècle.

Mots clés : coexistence scolaire, connaissances diversifiées, savoir, coexistence, école.

INTRODUCCIÓN

Convivencia escolar. Un análisis ontoepistemológico de la definición del concepto

La ontoepistemología es considerada una rama clásica de la Filosofía, pero ninguna rama de la Ciencia debería estar condenada a la tradicionalidad, ya que como apunta Viltre Calderón (2024) la Ciencia se hace sobre la base de la propia Ciencia (p. 4) y la intención de este artículo es utilizar esos presupuestos desde la ontoepistemología para revelar nuevas perspectivas de la convivencia escolar matizada por enfoques teórico y metodológicos de la educación que lo avances considerablemente.

Para ello en esta etapa inicial del estudio se asume la utilización de dos herramientas importantes, recién aportadas por el Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica la sistematización teórica de nuevo tipo y la matriz de evaluación del estado del arte, para poder tener una aproximación lo más asertiva posible a la problemática de estudio en su dimensión universal y posteriormente pasar a su contextualización.

Es entonces que toma sentido la ontoepistemología, ya que independientemente que trabaja con la racionalidad clásica se pretende dimensionar sus otros rasgos definitorios:

- a) **Criticidad:** intenciona entender la necesidad de cuestionar las jerarquías de conocimiento, en ello hay un importante soporte para no solo criticar desde los aportes y limitaciones lo encontrado en materia de la convivencia escolar, sino tener en el aprovechamiento de las limitaciones en encuentro con vacíos epistemológicos que conduzcan a nuevas indagaciones y potenciales aportes a la teoría educativa, lo que rasga lo transepistemológico según Rodríguez (2022); pero que para este estudio de manera operacional queda en el “primer orden”.
- b) **Performatividad:** posibilita entender que las categorías de “convivencia” y lo “escolar” no preexisten, independientemente que por sí solas no trasminten el mismo significado, de ahí que se tengan en cuenta como un núcleo singular que solo se producen en prácticas discursivas y materiales de las comunidades educativas, lo que es congruente con la teoría de Butler y Barad desde la ontología relacional apuntan: Fleisner, Lucero, Galazzi y Billi (2023).
- c) **Situacionalidad:** apunta a entender la convivencia escolar como un proceso dinámico que adquiere características específicas y singularidades en dependencia del contexto donde se desenvuelve o investigue, para Strom y Martin (2022); estas cuestiones se dan entre “patrones de inequidades que se perpetúan a través de las estructuras de la escolarización, las formas dominantes de pedagogía y las interacciones con los estudiantes basadas en déficits”, como es

las instituciones educativas de Santa Cruz Lorica en Colombia.

Con esto lo suficientemente claro, se transita a reconocer autores que abordan en la contemporaneidad de la posmodernidad el concepto de “convivencia escolar” para que en competencia de la investigación se haga un análisis de su Estado del Arte, al centrar la evaluación en las limitaciones hasta la fecha que emergen en el estudio temático.

Para ello se consultaron los autores siguientes: México: Fierro-Evans y Carbajal-Padilla (2019); Ochoa Cervantes, Garbus y Morales Osornio (2021); Rojas Pacheco (2023); Ecuador: Flores Suárez y Herrera Beltrán (2021); Chile: Andrades-Moya (2020); Leyton-Leyton (2020); Panamá: Gómez y Agramonte (2022); España: Zych (2022); Gálvez-Algaba y García-González (2022); Colombia: Pinzón Guevara (2023); Ministerio de Educación de Argentina (2023); Perú: Canaza Zapata, S. M. y Canaza Zapata, E. (2024); Estados Unidos: Mena (2024).

Tabla 1

Matriz de evaluación del estado del arte aplicada al concepto de “convivencia escolar” a partir de Viltre Calderón (2024)

Indicadores					\bar{x} (14)
Temporalidad (Actualidad)	Últimos 3 años 5 textos	Últimos 5 años 2 textos	6-9 años 5 textos	< 10 años 2 texto	50%
Localidad (Diversidad)	Norteamericano 2 textos	Latinoamericano 11 textos	Nacional 1 texto	Otros	30%
Textualidad (Equilibrio)	Tesis 2 textos	Artículos 6 textos	Ensayos 2 textos	Libros/Otros 4 textos	30%
Diversidad (Visibilidad)	Q1 2 textos	Q2 8 textos	Q3 2 textos	Q4 2 textos	60%
Calidad referencial	100 a 90 (Alta)	89-70 (Media)	Menor de 69 (Baja)	$\Sigma=$	42.5%

Tendencias de la convivencia escolar en Latinoamérica. Caso Colombia

La matriz de evaluación del Estado del Arte permite en primera instancia inferir las tendencias del tema en materia bibliométrica en América Latina y el caribe. Con la misma se obtienen como resultados principales que en los últimos 5 años ha venido aumentando la preocupación de la academia por el tema pues 11 de los 14 textos (78.57%) recientes son parte de la región. Por otra parte, se puede destacar que 6 de los 14 textos son artículos científicos (42.85%) y 10 de los 14 textos están entre el Q₁₋₂ (71.42%).

Estos aspectos, revelan que la temática es importante, máxime como bien manifiestan Román Machado, Román Lastre y Manchón Agüero (2025); que:

“La caracterización praxiológica y epistemológica de este objeto de estudio revela un vacío epistémico contentivo de insuficiencias teórico-metodológicas que no permiten explicar la relación entre lo formativo-curricular y lo vivencial-contextual (...), lo que justifica la necesidad de realizar una nueva construcción teórica en esa dirección”. (p. 3)

Visión que se comparte, pero que el autor intenciona de manera objetiva basado primeramente en el caso Colombia y segundo en la integración de la convivencia escolar como un espacio dinámico resultante de una construcción social educativa donde prima la diversidad, pero esta es pobremente tenida en cuenta.

Sin embargo, al profundizar en las tendencias reales del tema para América Latina se constata que la convivencia escolar ha sido abordada desde múltiples enfoques que reflejan la complejidad del fenómeno y su vínculo con diversidad de agentes y agencias socializadoras como con contextos sociales, políticos y culturales múltiples, globalizados y que instan a la decolonización. A partir de revisiones bibliográficas recientes, se encuentran los textos de Pinzón Guevara (2023) y Andrades-Moya (2020), donde se identifican claramente tres grandes líneas de análisis en lo teórico, lo metodológico y lo epistemológico que vale la pena considerar.

- **Tendencias epistemológicas trascendentes:** se observa una crítica al paradigma positivista y una apuesta por enfoques interpretativos y críticos. La convivencia escolar se entiende como un fenómeno situado, atravesado por relaciones de poder, desigualdades estructurales y dinámicas culturales propias de cada contexto. En esa dirección epistemológica autores como Fierro-Evans y Carbajal-Padilla, (2019); destacan la necesidad de construir un conocimiento desde el sur global, reconociendo las particularidades latinoamericanas y evitando la reproducción de modelos eurocéntricos que haga la construcción de una nueva convivencia escolar; al pensar del autor del artículo más intercultural y menos bancaria.
- **Tendencias teóricas relevantes:** se reconoce que las teorías que sustentan los estudios sobre convivencia escolar en la región han evolucionado desde enfoques normativos hacia perspectivas más críticas y participativas. Inicialmente, se centraban en la disciplina y el control del comportamiento, pero actualmente se privilegian marcos teóricos como:
 - Teoría del reconocimiento (Honneth), donde Robles (2023); que destaca la importancia del respeto y la dignidad en las relaciones escolares.
 - Teoría de la Democracia radical de Quintana (2020), que propone una convivencia basada en la igualdad y la disrupción de jerarquías tradicionales.
 - Teorías sobre la Educación para la ciudadanía y la inclusión social, que vinculan la convivencia con la formación política y la justicia social.

Estas perspectivas han permitido comprender la convivencia no solo como ausencia de conflicto, sino como una construcción colectiva de sentido y participación.

- **Tendencias metodológicas regulares:** se valida que metodológicamente en las investigaciones de convivencia escolar, predomina el enfoque cualitativo, con estudios de caso, entrevistas, grupos focales y análisis de contenido. Esto responde a la necesidad de captar las experiencias subjetivas de los actores escolares (estudiantes, docentes, directivos y familias). Sin embargo, también se

han desarrollado investigaciones mixtas y cuantitativas que permiten establecer correlaciones entre convivencia y variables como el rendimiento académico o la deserción escolar. Un aspecto metodológico emergente es la investigación-acción participativa, que involucra a las comunidades educativas en la construcción de soluciones, fortaleciendo el sentido de agencia y corresponsabilidad.

Sin embargo, se consiente que las nuevas tendencias metodológicas con las ciencias de la educación abren un abanico de posibilidades en el tema, una redireccionada a la etnografía educativa que pueda explicar las particularidades culturales y conductuales de la convivencia escolar en determinados contextos situados, basados en metodologías más profundas como las historias de vida o la fenomenología.

Problemáticas contextuales en la búsqueda de mejoras a la convivencia escolar en las instituciones oficiales de Colombia

Este análisis breve de lo epistemológico, teórico y metodológico permite focalizar la investigación en Colombia, donde la convivencia escolar ha sido objeto de atención tanto para las políticas públicas educacionales como desde la academia. La Ley 1620 de 2013 sentó las bases para una política nacional en materia de convivencia escolar, pero entre 2020 y 2025 se han desarrollado nuevas investigaciones que profundizan en sus alcances y limitaciones. Entre estos hallazgos recientes se encuentran a autores como:

- Morcote González y Guerrero Arroyave (2020) son de los que destacan el papel de la jurisprudencia constitucional en la protección de los derechos fundamentales de los estudiantes, lo que ha influido indirectamente en la formulación de políticas públicas que dejen algunos conceptos establecidos sobre la necesidad de una convivencia escolar armónica asociada a elementos generales de la sociedad colombiana.

Este es un enfoque basado en el respeto a los derechos humanos: se refuerza la idea de que la convivencia escolar debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y por tanto sus ejes principales están en: el respeto al derecho común y ajeno en su carácter de interdependencia de los implicados en el acto de convivencia; a la tolerancia para preservar la indivisibilidad, la convivencia es una construcción colectiva; y finalmente la idea de que la Educación en los entornos escolares es fuente de progreso bajo condiciones adecuadas de armonía en Colombia.

- Quiroz Posada y Echeverri Álvarez (2021): quienes analizan los discursos y prácticas de convivencia en instituciones educativas, señalando tensiones entre el enfoque normativo y las prácticas pedagógicas reales.

Esta tendencia es reveladora de una necesaria Interseccionalidad e Intersectorialidad, pues se reconoce la necesidad de abordar la convivencia escolar desde una perspectiva que considere la diversidad de los convivientes los que son divergentes en cuanto a género, etnias, creencias religiosas y condiciones socioeconómicas, por mencionar los elementos regulares más relevantes.

- Soto Peña (2022): el que identifica estrategias que han sido implementadas en Educación Básica, como: actividades artísticas, lúdicas y socioemocionales. Sin embargo, advierte que su impacto es limitado, ya que se carece de abordajes a los problemas estructurales de la convivencia escolar, entre los que destaca el hacinamiento o la falta de formación docente del personal encargado de mantener un adecuado ambiente.

No obstante, se ven algunos casos de instituciones educativas donde hay indicios de participación estudiantil en la convivencia escolar en Colombia, ya que se están promoviendo la creación de comités de convivencia y la mediación escolar como mecanismos de resolución pacífica de conflictos; lo cual es un avance importante en la práctica transformadora de la concepción práctica en su dinámica.

Estos aspectos son igualmente visibles en el contexto focalizado de la Institución Educativa de Santa Cruz Lorica, por lo que el objetivo del artículo trata de revelar aspectos de interés al asumir el saber convivir (Unesco, 2023) como pilar que sustenta esta línea temática, pero con aproximación al fundamento del Conocimiento Diverso de González Labrada (2023). El asumir estos fundamentos dan soporte teórico-metodológico al proceso de construcción de tesis doctoral en la University of Technology and Education (UTE).

MÉTODO

El estudio de tipo revisión documental se sustenta en la hermenéusis y se apoya en dos procedimientos fundamentales y actualizados que son indispensables en este tipo de estudios:

- a. Matriz de Evaluación del Estado del Arte: su implementación revela los principales aportes, la actualidad del tema, la tendencia en el tipo de texto en que se publica sobre el mismo, así como la visibilidad de los aportes en los últimos años, propiciando por una parte determinar la tendencia de interés en el tema y por otro centrar su dinámica en Latinoamérica con énfasis en Colombia, lo que permite consolidar el marco teórico y fundamentos de la tesis en construcción.
- b. Sistematización teórico-metodológica de nuevo tipo: su aplicación reviste importancia en tanto posibilita el encontrar los principales paradigmas, enfoques, teorías y aportes en el tema de la convivencia escolar en contraste con los métodos, metodologías y procedimientos que posibilitan estudiarlo hasta la fecha; todo lo cual ubica de manera eficiente al investigador para tomar partido y decisiones en torno a la brecha epistemológica a seguir en la investigación doctoral.

La metodología de investigación asume la utilización desde el componente ético de las IA (Copilot y DeepSeek) en función de viabilizar y agilizar los procesos de búsqueda de información, pero con implementación del pensamiento crítico-reflexivo del autor.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los métodos y procedimientos investigativos implementados, arrojan como resultados que son contrastados entre las tendencias y autores relevantes sobre convivencia escolar, para revelar las potencialidades

del conocimiento diverso de González Labrada (2023); como fundamento de la convivencia escolar en tres direcciones: a) mejora de la dinámica de la convivencia escolar desde el respeto a los derechos individuales y colectivos, b) ejercicio docente basado en la mejora de la convivencia escolar desde la interseccionalidad y la intersectorialidad, c) respeto a la diversidad como cualidad inherente a la esencia humana; todo ello desde una perspectiva teórica, metodológica y práctica.

Con ello se puede constatar que el libro: “Metodología del conocimiento diverso en la actividad cognoscitiva” ofrece elementos que pueden enriquecer la convivencia escolar en Latinoamérica, particularmente en Colombia, al abordar la diversidad como un eje central en los procesos educativos. A continuación, se presentan los aportes en tres direcciones clave:

A. Mejora de la dinámica de la convivencia escolar desde el respeto a los derechos individuales y colectivos

Marco teórico:

- La Diversidad como condición humana: El libro destaca que la diversidad de conocimientos es inherente a la condición humana (p. 36). Esto fundamenta teóricamente la necesidad de respetar las diferencias individuales y colectivas en el contexto escolar de las Instituciones Oficiales de Santa Cruz Lorica, ya que cada estudiante construye su conocimiento desde múltiples contextos (culturales, sociales, digitales), por tanto estos se ven reflejados y asimilados en interacción con espacios de convivencia.
- La Transrelacionalidad conceptual: destaca la idea de que los conocimientos se interconectan mediante relaciones lineales, interconceptuales y no lineales (p. 43), ello sugiere que la convivencia escolar debe basarse en diálogos que integren perspectivas diversas, evitando imposiciones unidireccionales; esto debe ser aplicado en los principios académico-investigativos y en las políticas públicas educativas para alcanzar un estadio cualitativamente superior de comprensión de la dinámica de la convivencia escolar no homogeneizante que se manifiesta en Instituciones Oficiales de Santa Cruz Lorica.

Espacio práctico:

- Diálogo problematizador: El método de la combinación conceptual diversa propone un diálogo prospectivo creativo (p. 65), aplicable para resolver conflictos escolares mediante la socialización de comprensiones incompletas y la búsqueda de consensos. Ello es una forma práctica que puede dimensionar la eficacia del protagonismo docente y estudiantil en la mejora de la convivencia escolar y aplicable a Instituciones Oficiales de Santa Cruz Lorica.
- Inclusión de conocimientos no académicos: La incorporación del conocimiento cultural difuso y digital (p. 42) valida las experiencias cotidianas de los estudiantes, fomentando un ambiente donde todos se sientan representados. Esto refuerza que el conocimiento sobre la convivencia escolar

debe ser más integral, amplio, heterogéneo y holístico; va desde una convivencia escolar individual marcada por ambientes digitales a otra que contrasta con carencias emocionales e incomprensiones de género u culturales, por lo que el sentido práctico debe estar signado por matices más que por colores definidos en la praxis de las Instituciones Oficiales de Santa Cruz Lórica.

Propuestas metodológicas:

- Diagnóstico contextual y específico "fino": Identificar nodos conceptuales mínimos, medios y máximos (p. 67) permite adaptar estrategias de convivencia a las necesidades específicas de grupos diversos. Se une con el elemento práctico anterior, evidencia la existencia de niveles de convivencia en el orden escolar colectivo, distinguido por individualidades trascendentes y estratos o sectores bien definidos en la comunidad escolar, de forma tal que el diagnóstico poco probable es un estándar de homogeneidad en las Instituciones Oficiales de Santa Cruz Lórica.
- Multidireccionalidad: resultante de la propuesta metodológica anterior al promover interacciones que reconozcan múltiples referencias y contextos (p. 38) ayuda a diseñar actividades que integren voces marginadas o invisibilizada en el contexto de estudio antes mencionado.

B. Ejercicio docente basado en la mejora de la convivencia escolar desde la interseccionalidad y la intersectorialidad

Marco Teórico:

- Holismo diverso: La perspectiva holística diversa (p. 20) respalda enfoques interseccionales al integrar factores como género, etnia y condición socioeconómica en el análisis de la convivencia. Este marco teórico es más incluyente, realista y abarcador para estudios tanto descriptivos, interpretativos, como propositivos. Hoy día las Instituciones Oficiales de Santa Cruz Lórica, requieren de este tipo de posturas que trasciendan el positivismo e inclusive en ocasiones el estructuralismo en el análisis teórico de la convivencia escolar.
- Crítica a la homogeneidad: La oposición a la "unidireccionalidad" cultural (p. 29) justifica descolonizar prácticas docentes que históricamente han ignorado la diversidad latinoamericana. Esta postura teórica reviste importancia y riqueza epistemológica, en países multi y pluriculturales como Bolivia, Ecuador, Brasil y Colombia esto se convierte en piedra angular del saber teórico fundamento de la convivencia escolar, lo cual es inevitablemente aplicable a las Instituciones Oficiales de Santa Cruz Lórica.

Espacio práctico:

- Gestión didáctica: El docente debe sistematizar "variantes en cualquiera de los procesos

cognoscitivos" (p. 103), lo que implica adaptar su enseñanza a realidades intersectoriales (ej.: colaborar con familias y comunidades). Esta práctica, aunque parece restrictiva a las clases, no se concibe como tal, es más bien interpretada como el germen o elemento dinamizador de concebir la convivencia escolar desde estructuras didácticas de sensibilización y educación de lo individual a lo colectivo mediado por la labor docente en estructuras didácticas. Esta visión interviene de manera más sistemática al utilizar el contenido de clases como potencialidad para este propósito, lo que por otra parte demanda de la auto preparación docente en función de dichos objetivos en las Instituciones Oficiales de Santa Cruz Lórica.

- Clases multigrado: esta es quizás la parte más incomprendida y compleja de la propuesta del libro y su autor, ya que es visto regularmente el término como una distinción de la ruralidad marcada por el paradigma de la universalidad del grado, donde se concentran los grupos multigrado (p. 33). No obstante, si partimos del fundamento teórico de la diversidad y la crítica a la homogeneidad y asumimos esas ineludibles diferencias como grados de individualidades en un paradigma de convivencia colectiva; se muestra que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para aprender desde diferencias etarias, culturales o de habilidades, pues es más común que todo lo demás.

Propuestas metodológicas:

- Investigación-acción participativa: El libro enfatiza la construcción social del conocimiento (p. 68), alineándose con metodologías que involucran a estudiantes y docentes en la co-creación de normas de convivencia. Esta visión es como se apreció en los análisis iniciales una de las tendencias actuales del estudio en lo metodológico de la convivencia escolar, por tanto, esta coincidencia que enuncia regularidad y apunta al enfoque investigativo más adecuado para abordar la tesis doctoral en el contexto de las Instituciones Oficiales de Santa Cruz Lórica.
- Enfoque cualitativo: La valoración de experiencias subjetivas (p. 44) respalda el uso de etnografías o historias de vida para entender conflictos escolares desde múltiples identidades. Ya se había enunciado algo al respecto, pues se comprende que las metodologías para el estudio de la convivencia escolar en las Instituciones Oficiales de Santa Cruz Lórica, debe trascender lo hasta ahora realizado, las perspectivas etnográficas, fenomenológicas, antropológicas inclusive neuroeducativas son interesantes aristas a evaluar y de no ser asumidas al menos promovidas para futuras investigaciones.

C. Aportes transversales para políticas y prácticas educativas

Marco teórico:

- Descentralización del poder: La inversión de relaciones clásicas (p. 64) sugiere redistribuir roles en la escuela, donde estudiantes sean emisores activos, no solo receptores. La construcción de la

convivencia escolar debe tener una voz protagónica en los educandos, de ahí que este aspecto teórico de González Labrada (2023) viene a reivindicar el protagonismo escolar en pro a la mejora de su propia convivencia. La visión bancaria donde las políticas elaboradas por adultos y las lecciones y órdenes intencionadas por docentes, que dejan al margen a quien hace parte de esa “convivencia” está fuera de todo contexto lógico contextual a día de hoy. Con ello los comités de convivencia dirigidos por los escolares son una voz importante que deben expresar un importante porcentaje de las adecuaciones a la convivencia en cada caso.

Espacio práctico:

Ética y estética: El rigor ético y axiológico del conocimiento académico (p. 42) debe extenderse a la convivencia, promoviendo valores como el respeto y la dignidad. Esto no es menos importante, el sentido ético y los valores humanos universales para iniciar y los contextuales aceptados por la sociedad en la que se encuentran las Instituciones Oficiales de Santa Cruz Lórica, revela importancia suprema para el logro de una buena convivencia escolar. De hecho, los valores de tolerancia y respeto son los más sistematizados, pero vale la pena reflexionar en que hay otros que pueden incluso llevar a un estadio cualitativamente superior la dinámica de la convivencia escolar hoy día en entornos “ciber” y “extranjerizantes”, ello es conducente a una práctica descolonizadora del fenómeno.

Propuestas metodológicas:

Adaptabilidad: La lógica metodológica no lineal (p. 63) permite diseñar estrategias flexibles, clave en contextos con alta diversidad como Colombia. Esta propuesta es de vital importancia ya que destaca por una parte que los recursos metodológicos para estudiar e implementar la convivencia escolar deben ser adaptables al contexto de las Instituciones Oficiales de Santa Cruz Lórica; pero por otra revela que este proceso y su dinámica no es rígido, por tanto, desmitifica de las estructuras, las normas y las políticas resuelven las problemáticas que manifiesta en un determinado momento.

CONCLUSIONES

El libro de González Labrada (2023) proporciona un marco teórico, práctico y metodológico sólido, que, al ser desdoblado, permite repensar la convivencia escolar desde la diversidad, al legitimar diferencias como base del aprendizaje colectivo, promover metodologías participativas que descentralicen el poder docente y convocar a integrar saberes académicos y cotidianos para construir soluciones contextualizadas.

Estos elementos coinciden con las tendencias latinoamericanas hacia enfoques críticos e interpretativos, ofreciendo herramientas concretas para superar el “vacío epistémico” señalado por Román et al. (2025) y avanzar hacia una convivencia escolar más intercultural y democrática.

REFERENCIAS

- Andrades-Moya, J. (2020). Convivencia escolar en Latinoamérica: Una revisión bibliográfica. *Revista Electrónica Educare*, 24(2), 346-368.
<https://dx.doi.org/10.15359/ree.24-2.17>
- Canaza Zapata, S. M., Canaza Zapata, E. (2024). Convivencia escolar: Revisión sistemática. Horizontes: *Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 8(32), 497-510. Epub 10 de enero de 2024.
<https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v8i32.740>
- Fierro-Evans, C., Carbajal-Padilla, P. (2019). Convivencia Escolar: Una revisión del concepto. *Psicoperspectivas*, 18(1), 9-27.
<https://www.scielo.cl/pdf/psicop/v18n1/0718-6924-psicop-18-01-00009.pdf>
- Fleisner, P., Lucero, G., Galazzi, L., Billi, N. (2023). La teoría de Haraway del conocimiento situado y su vínculo con la ontología relacional de Barad y el análisis de prácticas académicas en Stengers y Despret. *Nuevo Itinerario*, 19(1), 76-91.
<http://dx.doi.org/10.30972/nvt.1916712>
- Flores Suárez, A., Herrera Beltrán, I. (2021). Convivencia escolar. Dimensión y evolución. *Revista Luciérnaga-Comunicación*, 13(25), 70-86.
<https://doi.org/10.33571/revistaluciernaga>
- Gálvez-Algaba, A., García-González, A. J. (2022). Estado de la cuestión de la convivencia escolar en el sistema educativo español. *RECIE. Revista Caribeña de Investigación Educativa*, 6(1), 15-27.
<https://doi.org/10.32541/recie.2022.v6i1.pp15-27>
- Gómez, M. C., Agramonte, R. C. (2022). La convivencia escolar: un tema recurrente en el contexto de las prácticas educativas actuales. *Revista Espacios*, 43(06), 1-17.
<https://www.revistaespacios.com/a22v43n06/a22v43n06p01.pdf>
- González Labrada, G. C. (2023). *Metodología del conocimiento diverso en la actividad cognoscitiva*. Selo Editorial Nova Educare. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica CESPE.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/931408.pdf>
- Leyton-Leyton, I. (2020) Convivencia escolar en Latinoamérica: una revisión de literatura latinoamericana (2007-2017). *Revista Colombiana de Educación*, 80. Septiembre-Diciembre. 2020. Epub Oct 03, 2021.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-39162020000300227
- Mena, M. (05 de septiembre de 2024). *Educación en USA. Estas son las nuevas prohibiciones en las escuelas de Estados Unidos durante el regreso a clases*. Mundo Deportivo.
<https://www.mundodeportivo.com/us/actualidad/20240905/699933/son-nuevas-prohibiciones-escuelas->

estados-unidos-regreso-clases.html

Ministerio de Educación de la República Argentina. (2023). *Acuerdos escolares de convivencia en la escuela secundaria. 1a ed.* - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

<http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL008501.pdf>

Morcote González, O. S., Guerrero Arroyave, C. P. (2020). *Convivencia escolar. Ley de convivencia escolar en los planteles educativos*. Scielo Brasil.

<http://www.scielo.org.co/pdf/just/v25n38/0124-7441-just-25-38-95.pdf>

Ochoa Cervantes, A. C., Garbus, P., Morales Osornio, A. (2021). Conductas conflictivas y convivencia escolar: análisis desde el modelo ecológico. *Sinéctica*, (57).

[https://doi.org/10.31391/s2007-7033\(2021\)0057-012](https://doi.org/10.31391/s2007-7033(2021)0057-012)

Pinzón Guevara, J. A. (2023). *Convivencia escolar en América Latina: una revisión bibliográfica de los principales enfoques de estudio (2019-2023)*. [Monografía de egreso en la Especialización en educación, Cultura y Política. Universidad Nacional Abierta y Distancia (UNAD), Colombia].

<https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/56099/japinz%C3%B3ng.pdf?sequence=3>

Quintana, L. (2020). *Política de los cuerpos. Emancipaciones desde y más allá de Jacques Ranciere*. Editorial Herder.

<https://herdereditorial.com/politica-de-los-cuerpos-9788425443862?srsIid=AfmBOoqeGkhfbqfwWqhFDGdj3xT3T6O0UGbwsI3Hi8SVdUYCx1JV9pyT>

Quiroz Posada, R. E., Echeverri Álvarez, J. C. (Coordinadores académicos) (2021). *Sentidos, enfoques y perspectivas de la investigación en educación en tiempos de incertidumbre*. Primera Edición – Medellín: UPB, U de A.

<http://doi.org/10.18566/978-958-764-946-8>

Robles, G. (2023). La teoría del reconocimiento de Axel Honneth. *En: A. Camou (Coord.). Cuestiones de teoría social contemporánea*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata; EDULP. pp. 881-905. En Memoria Académica.

<https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.5859/pm.5859.pdf>

Rodríguez, M. E. (2022). Transepistemologías de los conocimientos-saberes emergentes con los transmétodos de indagación. *Diálogos sobre Educación*, 13(25); julio-diciembre 2022.

<https://doi.org/10.32870/dse.v0i25.1136>

Rojas Pacheco, J. (2023). Lecturas del informe de la Comisión de la Verdad y posibilidades para la convivencia escolar. *Discimus: Revista Digital de Educación*, 2(1), 126-139.

<http://doi.org/10.61447/20230601/GACC6294>

Román Machado, N., Román Lastre, D., Manchón Agüero, H. E. (2025). Estrategia Pedagógica para favorecer la educación para la convivencia en los estudiantes de la Escuela Pedagógica “Rubén Bravo Álvarez”. *Revista Luz*, 24, e1526 abril, 2025.

<https://luz.uho.edu.cu/index.php/luz/article/view/1526/2573>

Soto Peña, L. M. (2022). *Estrategias de convivencia escolar en el marco de la educación básica en Colombia*. Centro de Conocimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá.

<https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/28560>

Strom, K., Martin, A. (2022). Toward a critical posthuman understanding of teacher development and practice: A multi-case study of beginning teachers. *Teaching and Teacher Education*, 114, June 2022, 103688.

<https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103688>

Unachukwu Dorathy, I., Obumse Nneka, A., Okafor Scholastica O. (2023). Influence of parents-students communication on academic achievement in public secondary schools in Awka education zone. *The Anambra Counsellor*, 1(1); January 2023.

<https://cassonanambra.org/journals/OBUMSE%20&%20OKAFOR.pdf>

Viltre Calderón, C. (2024). Matriz para la evaluación del Estado del Arte en las investigaciones educativas. Procedimiento heurístico-matemático Viltre-EA. *Varona. Revista Científico Metodológica*, (80). Epub 30 de julio de 2024.

<http://scielo.sld.cu/pdf/vrcm/n80/1992-8238-vrcm-80-e2562.pdf>

Viltre Calderón, C. (2025). Reencuentro con la sistematización. Hacia una estructura teórico-metodológica de nuevo tipo para investigaciones educativas doctorales. *Varona. Revista Científico Metodológica*, (82). Enero-Abril, 2025.

<http://revistas.ucpejv.edu.cu/index.php/rVar/article/view/2802/3142>

Zych, I. (2022). Convivencia escolar desde el marco de la psicología evolutiva y de la educación. *CES Psicol*, 15(3), 202-224. Epub Oct 28.

<https://doi.org/10.21615/cesp.5465>

Contribución Autoral

Autor: Desarrolló la totalidad trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.